

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Абдуллаева Шоира Исажановна

ФИЗИКАНИНГ ОПТИКА БЎЛИМИНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ВА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМДА
МОБИЛ ИЛОВАЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL